

Heidemarie Koch, *A Hoard of Coins from Eastern Parthia.*

Frédérique Duyrat

Citer ce document / Cite this document :

Duyrat Frédérique. Heidemarie Koch, *A Hoard of Coins from Eastern Parthia.*. In: Revue numismatique, 6e série - Tome 150, année 1995 pp. 280-282;

https://www.persee.fr/doc/numi_0484-8942_1995_num_6_150_2714_t1_0280_0000_5

Fichier pdf généré le 27/04/2018

K. Erim propose de considérer ce qu'il appelle « unité » comme un quadrans du système oncial : le poids moyen des 257 exemplaires pesés, 6.66 g, est proche en effet du poids théorique du quadrans oncial (6.75 g si l'on adopte 324.72 g pour poids de la livre). Mais le poids moyen des 1/2 (3.08 g : 10 exs.) et des 1/4 (1.84 : 58 exs.) est assez éloigné du poids théorique du sextans (4.51 g) et de l'once onciale (2.25 g). Si ces monnaies ont été frappées pour pallier le manque de monnaies divisionnaires romaines (p. 67), il peut paraître étrange de les dater de la seconde moitié du II^e siècle avant J.-C., à un moment où précisément on ne frappe plus d'as, mais uniquement des divisions de l'as.

La deuxième partie du livre est constituée par le catalogue des 9 898 monnaies découvertes sur le site (p. 70-153, avec tableau récapitulatif p. 133-134). Celles-ci sont présentées dans l'ordre géographique traditionnel, de l'Espagne à l'Afrique pour les grecques. On est ainsi bien loin des préceptes de L. Robert. Mais, sous une forme concise, ce catalogue, doté d'une illustration relativement abondante et de très bonne qualité, fera référence pour le monnayage de bronze sicilien de l'époque hellénistique. On notera quelques erreurs d'attribution : n° 461 : un statère d'Alexandre attribué à un atelier oriental incertain : en fait un atelier grec (Price 803) ; n° 486 : un bronze non attribué : en fait une monnaie de Gadara datant de 64/63 avant J.-C. (cf. A. Spijkerman, *The Coins of the Decapolis and Provincia Arabia*, Jerusalem, 1978, p. 128, n° 1-2) ; n° 702 : un as d'Octave attribué à Lyon : en fait Narbonne (RPC I, 518).

Une partie des monnaies cataloguées se retrouvent dans les chapitres III et IV qui regroupent des ensembles significatifs, découverts dans des contextes archéologiques non perturbés.

On le voit, ce livre est important, mais il a les défauts d'un travail réalisé par quatre auteurs, dont les manuscrits étaient achevés à des dates manifestement différentes.

M. AMANDRY

Heidemarie KOCH, *A Hoard of Coins from Eastern Parthia*, The American Numismatic Society, New York, 1990, 64 p., 12 pl.

Cet ouvrage est consacré à l'étude d'un trésor de 266 monnaies parthes offert au P.-J. Getty Museum (Malibu, Californie). Toutes les monnaies sont reproduites sur les planches. L'origine probable de ce trésor est l'Iran actuel. Les monnaies proviennent majoritairement du sud-est de la mer Caspienne, autour des villes actuelles d'Hérat, Merv et Nishapur, à l'exception d'un groupe de monnaies d'Élymaïde.

Le trésor présente une unité certaine : il n'est composé que de drachmes de bronze, l'argent n'étant plus frappé dans l'empire parthe au I^{er} siècle après J.-C. Le premier roi représenté est Phraatès IV (38-2 avant J.-C.). Le groupe de monnaies d'Élymaïde indique que les monnaies les plus tardives ont été frappées avant 200 après J.-C.

L'étude part de l'attribution la plus aisée d'un groupe de monnaies à un roi et s'achève avec l'attribution la plus difficile. Quatorze groupes sont ainsi distingués, dont certains sont très difficilement analysables compte tenu de l'usure extrême des monnaies (groupes 1 et 2).

Le groupe le plus intéressant est le numéro 12. C'est celui qui compte l'effectif le plus important avec 118 monnaies réparties en 6 sous-groupes. Comme pour l'ensemble de l'étude l'auteur donne une description minutieuse d'autant plus importante que la stylistique joue un rôle essentiel dans la classification des monnaies parthes. Mais c'est surtout l'analyse de la légende qui est intéressante. En effet, sur les exemplaires antérieurement connus, elle était considérée comme corrompue. H. Koch, arguant de la qualité de la gravure, de la régularité de l'inscription sur les monnaies de ce groupe et d'analogies avec les monnaies de Sanabarès propose une traduction. Celle-ci, utilisant les similitudes des alphabets araméens et parthes, aboutit à la légende suivante : ABLSTR soit Abarshahr. Nous connaissons ce nom par des inscriptions postérieures : il désigne la région et la ville actuelle de Nishapur. Or il semble bien que la trouvaille ait eu lieu dans cette région. Cette analyse semble confirmée par l'existence des lettres APR, AP ou AB sur certaines monnaies du groupe 12 et qui sous les Sassanides désignaient la même région. Il y aurait donc une continuité dans la dénomination de cette province entre les administrations parthe et sassanide.

L'analyse des groupes est complétée par une étude régionale. En effet, dans ce trésor, les monnayages à l'effigie de tous les rois parthes ayant régné durant la première moitié du I^{er} siècle après J.-C. sont représentés. Mais après cette date, leurs noms n'apparaissent plus que sporadiquement. La région tombe aux mains de Gondopharès (19/20-55 après J.-C.), roi du Sakastan, royaume autonome qu'il a créé aux dépens de l'empire parthe. Sur ces marges orientales de l'empire apparaissent d'autres souverains locaux. Sous Sanabarès II, successeur de Gondopharès, les provinces d'Aria, Margiana et Abarshahr sont regroupés hors de la domination parthe. Or 91 monnaies du trésor du Getty Museum sont attribuées à Sanabarès ou ses successeurs par H. Koch. Elles sont datées de la seconde moitié du I^{er} siècle après J.-C. et du II^e siècle. Malgré l'indépendance de ces souverains locaux, leurs monnaies portent le type de revers à l'archer caractéristique du monnayage parthe. L'A. en déduit que les relations avec les rois parthes étaient maintenues.

H. Koch fait aussi remarquer que, sous les Sassanides, Abarshahr, Margiana et Aria étaient regroupés pour former la province du Khorasan. De quoi l'A. déduit que ces trois régions pourraient avoir été auto-gérées sous les Parthes. Ils auraient admis une forme d'autonomie d'une marge de l'empire en déléguant une partie de leurs pouvoirs aux successeurs de Gondopharès. H. Koch apporte donc un témoignage de la continuité entre administration parthe et sassanide et du maintien des relations entre l'empire parthe et ses marges.

Dans cet ouvrage la qualité des descriptions et de l'analyse est constante. Il est pourtant regrettable que les planches photographiques aient été photographiées directement à partir des monnaies et non de moulages. Certaines de ces drachmes sont en mauvais état. En outre tous les bronzes n'ont pas les mêmes couleurs. Ces disparités rendent certaines monnaies illisibles et la description est parfois impossible à suivre. C'est regrettable, le nombre des monnaies parthes publiées étant bien petit.

Néanmoins, cet opusculé est riche d'informations. L'analyse des légendes en écriture parthe, si difficilement lisible, est menée avec des méthodes originales et argumentées. L'ensemble de l'étude donne un éclairage nouveau à l'histoire du nord-est de l'empire parthe. En effet, les sources sont rares dans cette région, qu'elles soient archéologiques, littéraires ou numismatiques. Le livre de H. Koch comble donc un vide et vient utilement s'ajouter au petit nombre d'ouvrages touchant à la numismatique parthe.

F. DUYRAT

A. BURNETT, M. AMANDRY, P.P. RIPOLLÈS, *Roman Provincial Coinage*, Volume I, From the death of Caesar to the death of Vitellius (44 BC-AD 69). Part I, Introduction and Catalogue, Part II, Index and Plates, Londres, British Museum Press, Paris, Bibliothèque Nationale, 1992. P.p. XVI = 82, 195 pl., 7 cartes.

C'est avec un très grand plaisir que nous sommes amenés à évoquer la parution de ce travail, le premier d'une longue série annoncée qui devrait nous conduire jusqu'au moment où cessent les différents monnayages émis dans les provinces de l'empire romain.

Ce livre que tous les numismates, pour ne pas dire toute la communauté scientifique, appellent déjà le RPC est destiné à devenir pour le monnayage provincial romain l'ouvrage de référence le plus récent, le plus complet et donc le plus utile ; comme ses auteurs l'ont d'ailleurs souhaité, il trouve tout naturellement sa place à côté du RIC, du *Roman Imperial Coinage* de H. Mattingly, V. Sydenham et de H.V. Sutherland ; il nous permet, au moins pour la période concernée par cette première livraison, de connaître toutes les monnaies qui, sous l'Empire, furent émises dans les provinces, qu'il s'agisse aussi bien des très nombreuses séries de bronze que de celles d'or tout à fait rarissimes et exceptionnelles ; une attention particulière a été apportée aux émissions de monnaies d'argent et, en particulier, dans la mesure où les auteurs ont pu disposer des informations nécessaires, à la qualité et au titre du métal employé pour leur frappe ; il n'est point nécessaire